

MODELAGEM FORMAL DE NÍVEIS DE JOGO

Lucas Emerenciano Ramos^{1a}; Franciny Medeiros Barreto^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

O mercado de jogos é uma indústria em rápido crescimento, com receitas previstas para atingir US\$ 384,9 bilhões em 2023 e projeção de crescimento de 12% ao ano até 2027. Apesar desse crescimento, os designers de jogos frequentemente carecem de ferramentas formais de design, o que pode impactar a fase de engenharia de requisitos. Nesse contexto, a criação de diagramas e gráficos para documentar e visualizar os requisitos do jogo é uma etapa importante no processo de desenvolvimento. A pesquisa baseou-se na teoria das redes de Petri, uma linguagem formal de modelagem gráfica adequada para analisar fluxos de jogos. Para fornecer uma representação mais estruturada, a abordagem utilizou as redes de Petri Coloridas Hierárquicas, permitindo a modelagem colaborativa e organizada de cada nível do jogo. A ferramenta CPN Tools foi utilizada para edição e análise do modelo proposto. A abordagem propôs a criação de uma rede de Petri Colorida Hierárquica, na qual cada nível do jogo foi estruturado de forma individual. Para representar o comportamento do jogo de ter níveis interligados (como subníveis) ou níveis sequenciais, foi utilizado o conceito de hierarquia das redes de Petri Coloridas, expandindo-se uma transição do modelo. A ficha na rede representa um jogador que pode se mover livremente pelo modelo, armazenando informações importantes para o funcionamento das atividades do mesmo nível ou de outros, como o status de ter ou não um item. Para a análise dos modelos, foi proposta a simulação por meio do CPN Tools e também a análise de certas propriedades por meio do cálculo do state space. Esse tipo de análise permitiu identificar padrões e potenciais otimizações no design do jogo. O objetivo desta pesquisa foi contribuir para o campo do desenvolvimento de jogos, particularmente nos estágios iniciais de desenvolvimento, de modo que o projeto possa ter um tipo de protótipo do jogo para análise antes de seu desenvolvimento.

Palavras-chave: Desenvolvimento de jogos digitais; Engenharia de requisitos em jogos; Redes de Petri Coloridas Hierárquicas; Modelagem formal de níveis; Simulação com CPN Tools.

a: lucas.ramos@discente.ufj.edu.br

b: franciny@ufj.edu.br